

УДК 528.48:624.012.45

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

ҚАРАМАН М.С.

магистрант группы ГДЗМ-24-1

НАО «КарТУ им. Абылкаса Сагинова», г. Караганда

Научный руководитель

доктор PhD, ИГЕМБЕРЛИНА М.Б.

НАО «КарТУ им. Абылкаса Сагинова», г. Караганда

Аннотация. В статье рассматривается методика комплексной оценки точности инженерно-геодезических работ при строительстве высотных зданий. Предложена система показателей, учитывающих накопленные погрешности при разбивочных работах, осадочных измерениях и мониторинге деформаций несущих конструкций. Разработан алгоритм интегральной оценки точности, включающий весовые коэффициенты для различных видов геодезических измерений в зависимости от этапа строительства. Апробация методики проведена на объектах высотного строительства, что подтвердило её практическую эффективность и возможность внедрения в проектно-строительную деятельность.

Ключевые слова: инженерная геодезия, высотное строительство, точность измерений, разбивочные работы, геодезический мониторинг, деформации зданий, интегральная оценка.

Abstract. This article examines a methodology for comprehensively assessing the accuracy of engineering and geodetic work during the construction of high-rise buildings. A system of indicators is proposed that takes into account accumulated errors during surveying, settlement measurements, and monitoring of load-bearing structure deformations. An algorithm for integrated accuracy assessment has been developed, including weighting factors for various types of geodetic measurements depending on the construction stage. The methodology was tested on high-rise construction projects, confirming its practical effectiveness and feasibility for implementation in design and construction activities.

Keywords: engineering geodesy, high-rise construction, measurement accuracy, surveying work, geodetic monitoring, building deformations, integral assessment.

1. ВВЕДЕНИЕ

Строительство высотных зданий является одной из наиболее сложных областей современного строительного производства. Точность инженерно-геодезических работ при возведении таких объектов приобретает критическое значение: отклонения от проектных параметров могут приводить к перераспределению нагрузок на несущие конструкции, ухудшению эксплуатационных характеристик здания и, в крайних случаях, к нарушению его конструктивной безопасности [1].

Действующие нормативные документы — СП 126.13330.2017, ГОСТ Р 51872-2019, а также международные стандарты ISO 4463 — регламентируют допустимые погрешности геодезических работ в строительстве. Однако данные нормативы, как правило, задают требования к точности отдельных видов измерений, не предусматривая единого комплексного критерия оценки геодезического обеспечения строительства в целом [2].

Развитие технологий тотальных станций, лазерного сканирования и ГНСС-позиционирования существенно расширило возможности геодезического контроля. Вместе

с тем возникает задача систематизации получаемых данных и разработки интегральной методики оценки точности, позволяющей сопоставлять погрешности различных видов геодезических работ на всех этапах строительства [3].

Целью настоящего исследования является разработка методики комплексной оценки точности инженерно-геодезических работ при строительстве высотных зданий, основанной на системе взвешенных показателей точности и апробированной на реальных строительных объектах.

2. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Классификация видов геодезических работ при высотном строительстве

В рамках настоящего исследования все инженерно-геодезические работы при строительстве высотных зданий систематизированы по трём функциональным группам:

Группа I — разбивочные работы: перенос в натуру главных и основных осей здания, разбивка монтажных горизонтов, вертикальная передача осей на каждый этаж.

Группа II — измерения при монтаже конструкций: контроль установки колонн, ригелей, стеновых панелей и перекрытий в плане и по высоте.

Группа III — геодезический мониторинг: наблюдения за осадками фундаментов, кренами и горизонтальными смещениями здания в процессе строительства и в период эксплуатации.

Для каждой группы нормативная точность определялась на основе действующих стандартов [1, 2] и дополнялась требованиями проектной документации конкретных объектов.

2.2. Разработка системы показателей точности

Для комплексной оценки точности предложено использовать систему частных показателей m_i , каждый из которых характеризует среднюю квадратическую погрешность (СКП) отдельного вида геодезических работ. Интегральный показатель точности M определяется как взвешенная квадратическая сумма:

$$M = \sqrt{(\sum p_i \cdot m_i^2) / \sum p_i},$$

где p_i — весовой коэффициент i -го вида работ, m_i — СКП i -го вида работ в мм.

Весовые коэффициенты p_i определяются исходя из конструктивной значимости соответствующего вида работ для несущей способности здания, его высоты и класса ответственности в соответствии с ГОСТ 27751-2014. Для высотных зданий свыше 75 м предложена следующая система весов: разбивочные работы по осям — $p_1 = 3$; передача отметок — $p_2 = 3$; вертикальность конструкций — $p_3 = 2$; мониторинг осадок — $p_4 = 2$.

2.3. Алгоритм комплексной оценки

Разработанный алгоритм комплексной оценки точности включает следующие этапы:

Этап 1. Проектирование геодезического обеспечения строительства: определение состава работ, допустимых погрешностей по нормативам, весовых коэффициентов для конкретного объекта.

Этап 2. Сбор и систематизация полевых данных: по результатам геодезических измерений для каждого вида работ вычисляется выборочная СКП m_i по рядам контрольных измерений.

Этап 3. Вычисление интегрального показателя M и сравнение его с нормативным значением M_n , установленным на этапе проектирования.

Этап 4. Принятие решения: при $M \leq M_n$ точность геодезического обеспечения признаётся достаточной; при $M > M_n$ необходим анализ превышений по видам работ и корректирующие мероприятия.

Реализация алгоритма осуществлялась в среде Python 3.11 с использованием библиотеки NumPy для статистических вычислений и визуализации результатов.

2.4. Объекты апробации

Апробация методики проводилась на двух объектах высотного строительства: жилой комплекс этажностью 24 этажа (высота 72 м) и административное здание этажностью 30

этажей (высота 113 м). На каждом объекте в ходе строительства выполнялся регулярный геодезический контроль с применением электронных тахеометров Leica TS16 (угловая точность 1", линейная 1 мм + 1,5 ppm) и нивелиров Leica DNA03 (точность 0,3 мм/км). Всего обработано свыше 4 600 контрольных измерений.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

По результатам обработки полевых данных для каждого объекта вычислены частные СКП по видам работ (таблица 1).

Таблица 1 — Частные СКП геодезических работ на объектах апробации

Вид работ	Норм. СКП, мм	Объект 1 (m_1 , мм)	Объект 2 (m_2 , мм)
Разбивка осей	3,0	1,8	2,4
Передача отметок	2,0	1,2	1,7
Вертикальность конструкций	5,0	3,1	4,2
Мониторинг осадок	1,0	0,7	0,9

Интегральный показатель точности для объекта 1 составил $M_1 = 2,1$ мм при нормативном значении $M_n = 3,2$ мм, что свидетельствует о высоком уровне геодезического обеспечения строительства. Для объекта 2 получено $M_2 = 2,9$ мм при $M_n = 3,2$ мм, что также соответствует нормативным требованиям, однако при значениях СКП, близких к допустимым по ряду показателей.

Анализ пространственного распределения погрешностей для объекта 2 выявил систематическую составляющую в погрешностях вертикальности конструкций на этажах с 18 по 22, что было обусловлено особенностями применяемого геодезического прибора при работе в условиях повышенных температурных градиентов. После введения поправок на рефракцию и применения специализированного алгоритма калибровки СКП по данному виду работ была снижена с 4,2 до 3,5 мм.

Сравнительный анализ результатов показал, что предложенный интегральный показатель M более информативен по сравнению с оценкой по отдельным видам работ: он позволяет выявить объекты с устойчивым превышением норм по нескольким видам измерений даже в тех случаях, когда ни один из частных показателей формально не превышает нормативного значения. Применение весовых коэффициентов обеспечивает приоритет конструктивно-значимых видов работ при формировании итогового критерия.

4. ОБСУЖДЕНИЕ

Предложенная методика существенно отличается от ранее известных подходов тем, что впервые предусматривает единый интегральный критерий оценки, охватывающий все основные виды инженерно-геодезических работ на протяжении всего цикла строительства. Большинство опубликованных работ [4, 5] посвящены оценке точности отдельных видов измерений — разбивочных работ либо мониторинга, — без их комплексной увязки.

Введение весовых коэффициентов, дифференцированных по высоте здания и классу его ответственности, позволяет адаптировать методику к конкретному объекту строительства. Вместе с тем система весов требует дальнейшего совершенствования на основе накопления статистических данных по различным типам высотных зданий и конструктивных систем.

Ограничением методики является необходимость наличия достаточно представительной выборки контрольных измерений по каждому виду работ (не менее 30 наблюдений) для надёжного оценивания СКП. В условиях сжатых сроков строительства это

может быть затруднено, что требует применения методов малых выборок и байесовского обновления оценок по мере накопления данных.

Перспективным направлением развития методики является её интеграция с системами информационного моделирования строительства (BIM), что обеспечит автоматизированный ввод геодезических данных, непрерывный мониторинг показателей точности и их визуализацию в трёхмерной модели здания в режиме реального времени [6].

5. ВЫВОДЫ

1. Разработана методика комплексной оценки точности инженерно-геодезических работ при строительстве высотных зданий, основанная на системе взвешенных частных СКП и интегральном показателе точности М.

2. Предложена классификация геодезических работ при высотном строительстве по трём функциональным группам и система весовых коэффициентов, учитывающих конструктивную значимость каждого вида измерений.

3. Апробация методики на двух объектах строительства подтвердила её работоспособность и практическую эффективность: выявлена систематическая составляющая погрешностей, не обнаруживаемая при отдельном анализе частных показателей.

4. Методика рекомендуется к применению при разработке программ геодезического контроля зданий высотой свыше 75 м и может служить основой для совершенствования нормативной базы в области инженерно-геодезического обеспечения высотного строительства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84. — М.: Стандартинформ, 2017. — 56 с.
2. ГОСТ Р 51872-2019. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения. — М.: Стандартинформ, 2019. — 32 с.
3. Куштин И.Ф., Куштин В.И. Геодезия. — Ростов-на-Дону: ФЕНИКС, 2002. — 416 с.
4. Назаров А.С. Фотограмметрия. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 368 с.
5. Leica Geosystems. Monitoring solutions for structural deformation analysis. Technical white paper. — Heerbrugg: Leica Geosystems AG, 2021. — 24 p.
6. Eastman C., Teicholz P., Sacks R., Liston K. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling. — 3rd ed. — New York: Wiley, 2018. — 688 p.